

ИСТЕЦ*

Что есть истина?

Сага о невозможной возможности знать незнаемое
(Мытарства гуманитария,
или Фантазийные ухищрения простеца)*

«Что есть истина?»

*Понтий Пилат к Иисусу
(Библейский сюжет)*

«...еще неизвестно ведь — что она
такое, эта истина...»

*М. Горький
«Проходимец»*

Аннотация. Что есть истина? Вековечный вопрос, касающийся, разумеется, не обыденных, практических, явно наблюдаемых, несомненно реализующихся, вполне на опыте подтверждаемых или строго математически доказываемых, истин, включая и известную часть добываемых наукой, а тех самых истин — не вполне явленных, не безоговорочных, не доказываемых, не преодолевающих относительно них неистребимого сомнения, да и попросту всего лишь подразумеваемых... э-э... даже не истин, как таковых, а скорее, либо «неистинных истин», либо «истинных неистин», а то и попросту неистин, то бишь вопрос касается усердно прячущихся от человека исходно-фундаментальных вещах (от вести), о которых человек знает, что они есть, но которые всегда остаются для человека где-то за семью печатями, что заставляет человека лишь менять неизвестные ему «иксы» своими собственными, вполне и мифотворными, измышлениями, выдаваемыми им иной раз небезуспешно, за истину.

*Обнаружено и публикуется Ю.М. Осиповым.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Истец. Что есть истина? Сага о невозможной возможности знать незнаемое (Мытарства гуманитария, или Фантазийные ухищрения простеца) // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 175—197. DOI:

Ключевые слова: истина, неистина, мифотворчество, Великая Неизвестность, Иное, правда, ложь, мифология, богословие, философия, наука, философия хозяйства, софиасофия, гуманитарность.

Abstract. What is the truth? This is an age-old question concerning, of course, not ordinary, practical, clearly observed, undoubtedly realized, fully confirmed or strictly mathematically proved truths including a known part of those mined by science, but those very truths which are not quite obvious, not unconditional, not proven, not overcoming an indestructible doubt about them and simply just implied, even not truths as such, but rather, either «not true truths» or «truly not truths» or even simply not truths, that is the question concerns the original fundamental things that are diligently hiding from a human (from the news), about which a human knows that they are here, but they always remain for a human somewhere behind seven seals, which forces a human only to change unknown «X» with his own, quite and myth-making reflections, which are sometimes truth.

Keywords: truth, not truth, myth-making, Great Unknown, the Other, true, lie, mythology, theology, philosophy, science, philosophy of economy, sophiasophy, humanities.

УДК 111
ББК 65в

Сие непредвзятое, немало и наивное, повествование я — *истец*, что означает всего лишь чаятеля истины и ничего более, хоть истины как таковой, то бишь исходной и конечной истины, никто из смертных не знает и знать не должен, а вот чаять кое-какой истины, пусть и иллюзорного пошиба, все-таки должен, мало того, к ней неустанно стремиться, всю жизнь свою грешную на то положить: сначала с малолетства и юности, довольствуясь тем, что видит и слышит вокруг, чему учат взрослые и окружающая действительность, чему и сам учится, как вчитываясь в учебники и поглощая книжки, глядя в телевизор и бывая в кинотеатрах, а сейчас более всего всматриваясь, почти что и не отрываясь, в гаджеты, без усталости роясь в интернете, так и сталкиваясь с непростой практикой человеческого общежития, включая дворовый, школьный и первый трудовой

опыт или ту же армейскую закалку, затем проходя, если повезет, благие университеты, отдаваясь, как то обычно кажется страждущим познания молодым неопитам, высокому, чуть ли не конечному, знанию — научному, философическому, для кого и богословскому, а далее, коли уж так сложится, шествуя по пути самостоятельного поиска истины на научном, философическом, для кого и богословском, поприще, причем поначалу вроде бы открывающейся истины — научной, философической, для кого и богословской, затем почему-то все более ускользающей от все более озадачивающегося сим ускользанием поисковика, мало того, явно будто бы играющей со все более обескураживающимся поисковиком в хитроумные прятки, а в конце концов и попросту исчезающей от разочарованного поисковика в смутных мирозданческих далях, являясь последнему не более чем в сильфидном образе неразгадываемой *Тайны!*

Ну о чем же в таком разе я — *истец* — собираюсь тут вещать? Разве лишь о *Тайне* — ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ!, да ее не менее великой неразрешимости, да вот что же *такого* я смогу о ней сказать, коли Тайна на то и *тайна*, чтобы либо о ней *ничего*, либо какая-нибудь засмысловатая байка, обычно называемая по-ученому *мифом*, при чем все равно для бытующего современника какого толка — научного, философического, а для кого и богословского.

Есть, конечно, еще и мифы как мифы, или сказки как сказки, которые, кстати, всегда ближе бывают к *Тайне Мира*, ибо они, не претендуя на конечную истину, эту-то Тайну в себе и содержат — аккурат как *истинную тайну*, так ведь они уже есть, хоть и стараются, кстати, просвещенцы всех колод и мастей, если не насовсем их забыть, то хотя бы убрать с познаниевской дороги, что не мешает просвещенцам творить свои собственные, уже лишенные истинной тайны, новые мифы, отчего нам остается лишь смиренно принять исконные мифы-сказки, разумеется, так и не раскрыв через них истинной тайны, а лишь еще более убедившись как в самом факте Тайны, так и в факте ее — Тайны — абсолютной неразгадываемости.

Однако... однако я, не собираясь сдаваться на милость не только научным, философическим и даже богословским догматам, но и искомым мифам со сказками тоже, позволю себе все-таки в текущем своем сказании кое-что выказать, как раз к Тайне и отно-

сящееся, воспользовавшись в качестве верифицируемой призмы (как и клистира тоже) не чем-нибудь, а самой по себе *реальностью*, какой бы закрытой, ирреальной и иллюзорной она ни была, как раз той самой *реальностью*, что человеку вообще и лично мне грешному каждомомента и является как именно *реальность*, что то же самое как жизнь, бытие, жизнеотправление, хозяйство, смерть, в общем, является *как всё есть*, а это-то *есть* и есть уже *ист*-ина, она же и *ест*-ина, правда, *не та* истина, не сама истинная истина, а лишь ее на мгновение улавливаемый человеком отблеск с непременным условием столь же мгновенного от человека его ускользания: *есть* и не *есть*, было и не было, будет и не будет, в общем, что хошь, человече, то и думай, а лучше — не думай вовсе, ибо, как учит мудрое богословие... один тут лишь *Страх Божий!*

Э-э, все это так, но ведь не зря же человеке как будто бы по подобию Бога создан, а подобие сие как от Бога к человеку, так ведь и от человека к Богу, и как тут остановить стремление подобия к истине от подобия же, ну пусть лишь к подобию истины, коли уж везде на Земле лишь одни подобия, хоть и пытается подостановить сие стремление всякое догматическое просвещение — от мифологии и богословия до философии и науки, оберегая, видно, человеке от самостоятельного, — и, конечно же, *ошибочного!* — восприятия всего из ему в целом недоступного, включая и восприятие самого Господа Бога Творца с Его относительно своего зёмного подобия таинственного *проекта* — ПРОЕКТА!

В стремлении к конечной истине особенно усердствует рожденная Ренессансом и Просвещением атеистическая, рациональная и антиметафизическая *наука*, самодовольно присвоившая себе высшее место среди всех доступных человеку потоков (сфер) знания (как раз тех самых — мифологии, богословия, философии), отдавшая пальму первенства в феномене жизни и человека... э-э... *мертвой материи*, которая вкупе с гнездящейся в ней *энергией*, вдруг взяла, самотолчась аки в ступе, да и произвела на свет посредством бесконечного взаимотолкания друг о друга своих частиц не что-нибудь, а *живую материю*, ну а далее уже все пошло почти как по маслу: разнообразный вегетариум прямо из земной почвы (не каменной), затем простейшие организмы, потом все более сложные организмы вплоть до ящуров, мамонтов, акул, китов, коров, овец,

львов, тигров, обезьян, а там уж и... бац!.. и сам человек чуть ли не прямо из обезьяны, взявшей в руки (лапу) камень с палкой в качестве орудий труда и... о-о!.. не будем далее, а все потому, что даже у нечеловеческих животных ни мозг, ни моторика, ни труд, ни память, ни отношения меж ними, ни эмоции, ни свойственная им общественность, ни их вообще поведение *материально вообще никак не объяснимы*, а уж, пардон, у человека с его-то сознанием, бессознанием, умом, разумом, безумием, словестностью, речью, мыслью, немотой, ну и еще многим чем из как будто бы человеческого, вроде той же совести, ничего так вот объяснить вообще невозможно, ибо мало что все *это* у человека идеально, духовно, в общем — *нематериально*, так еще и попросту неизвестного человеку происхождения, а то, что как будто бы все это от Господа Бога, так что из того?, ибо это не более, как человеку *кажется*, да и то не всякому, а ежели кому-то что-то этакое вдруг и открывается, то, во-первых, *что же?*, а во-вторых, идеально ведь открывается, да и через дыры в сознании и разуме, то бишь не через разум вовсе, а мимо него, вполне себе и бессознательно (вне, так сказать, сознания), хоть и открывается вроде бы сознанию и подхватывается разумом, мыслью, словом, речью, немотой, да вот что и впрямь из того?!

Что же касается гуманитарной науки, то она, исключая физиологию человека, частью его психологию, как и фактологическую историю со словарной филологией, да и то тоже лишь частью, вообще никакая не наука, ибо предмет-то у нее совсем не научный, а *мета-научный*, никак до конца не верифицируемый: ни точным опытом, ни строгим «матем-логическим» доказательством, ни тотальным взыскательным наблюдением, — и если уж в физике как таковой, как раз весьма верифицируемой, полно тайны, идущей аккурат от Тайны Мира, что и рассудительные физики не стесняются признавать, скатываясь фактически к *мета(вне)физике*, то в гуманитарстве одна сплошная тайна, лишь прикрываемая мифами да мифами, а то и попросту ложью, а ежели учесть, что и сама гуманитарная реальность... *миф*, большой такой МИФ, он же мираж, немало и ложь!, разместившийся не где-нибудь, а в головах человеческих, хоть сия реальность... нет, вовсе не ничто, она-то есть, а вот для ума человеческого все-таки более всего... э-э... *иллюзия* — большая такая ИЛЛЮЗИЯ, она же и АЛЛЮЗИЯ, когда мало что

реальность — миф, так ведь и миф оказывается вполне себе реальностью, иной раз будучи и покрепче сколоченной, чем тот же зачавший ее миф.

Что же тогда получается: от мифа к мифу, по заколдованному мифотрофному кругу, то отвергая и забывая бытующие мифы, то их наново сочиняя, причем вовсе с немалыми трудами, переживаниями, затратами, потерями, еще и с трагедиями, недугами, смертями... ох!.. эта бесконечная погоня за ловко ускользающей истиной, подсовывающей вместо себя только мифы да мифы?!

Впрочем, не так уж тут все и плохо: мифы мало что выручают по жизни человека-дознателя, пусть и закруживая его в своем карнавальном *мифо*-верчении, но ведь они не то что нередко близки к истине, а и сами бывают суть... э-э... *истина*, точнее, ее не совсем, может, и истинные, но как бы от истины довольно-таки истинные посланцы, разумеется, не всякие выдумки человеческого благо-вредо-разумия бывают таковыми, но ведь бывают же, бывают, даже и *есть*!

Не зная истин как истин, можно ведь их... *создать*, чем гуманитарство вовсю и занимается!

Вот и я, сначала просто людской (как все!), потом профессиональный (как некоторые), наконец, сугубо личный, самостоятельный и как бы самодостаточный, истец, лыщу себя надеждой, да что надеждой, чуть ли не уверенностью, что нашел, кружась и куда-то продвигаясь, продвигаясь и снова кружась, кое-какие подходы, скажу так, к необыденной, непрактической, небытоотправительной, в общем, не к торчащей наяву перед глазами, не встречающей назойливо в мозг, не торкающей беззастенчиво в чувствительное тело некой ближайшей истиной, а к той — далекой, расплывчатой, призрачной, как бы и *никакой*, но, увы, все-таки... *истине*, как раз и вовсю не одним мною искомой, пусть и с неизбежностью мифотворной, однако, что меня не то что более всего устраивает, а, как мне кажется, более всего и приближает к *истине истин* — ИСТИНЕ!, что вполне возможно, ежели учесть факт исходной *неистинности* для человека этой самой что ни на есть истинной для него истины.

Тут все по-честному: Истины, о которой речь, то бишь той, что от Тайны Мира, не знаю и знать не могу, однако могу оттолк-

нуться от... Sic!.. *незнания* сей Истины, или просто от *факта ее незнания*, то бишь вообще *от незнания как незнания* — НЕЗНАНИЯ!, от незнания как раз того, *что* же на самом деле вокруг есть, откуда взялось и зачем все *это* есть: Вселенная, Мироздание, Солнце, Земля, Луна, планеты, жизнь, человек, сознание, разум, слово, смерть, в общем, что вокруг *есть* и чего хочет в сакральных реалиях Создатель всего этого окоемного и неизвестного, точнее, известно-неизвестного, пусть и условно известного и безусловно неизвестного, но дело тут не только в этом, ибо все бытие человека и меня самого — *истца!* — в принципе, так сказать, обложено неизвестностью, да ладно бы знаниево-незнаниевой, а... Sic!.. и *экзистенциальной* тоже: никто ведь из умно-разумных гоминидов не знает, что с ним любим и каждым будет (может быть!) через даже мгновение, не то что через час, день, месяц, год, годы, жизнь, как и что будет с семьей, любой людской спайкой, коллективом, организацией, учреждением, предприятием, бизнесом, деньгами, ценами, спросом, населением, народом, государством, нацией, цивилизацией, вообще с жизнью на Земле, да и вообще с Мирозданием, Вселенной, да не потому, что знаний нет или их не хватает, а потому что все экзистенциальное идет, должно идти и только может идти внутри (в объятиях) неизвестности, причем не просто неизвестности как неизвестности, которую можно при случае или намеренно де узнать, а как именно *неизвестности как неизвестности*, а потому и... Sic!.. как и самой *возможности* быть, жить, думать, делать, благодетельствовать, выручать, злодействовать, погублять, умирать, мало того, пардон, еще и при этом как... *институции* — ИНСТИТУЦИИ!, разумеется, в образном представлении, во всяком случае, как *институционально необходимой принадлежности* самой Вселенной, можно сказать, что и как НИЧТО, когда НЕЧТО, ежели оно есть, то лишь таки там — из и среди, если не прямо, в НИЧТО, а другого варианта тут нет, отчего не заказано и предположить, что и сам Господь Бог Творец считается с этим, ибо *нет и не может быть никакого ТВОРЕНИЯ, как не из, среди, в и без НИЧТО!*

Так что *Неизвестность*, она же и *Ничто* — вовсе не просто неизвестность и ничто, они оба... э-э... *нечто* — НЕЧТО!, причем нечто если и не самотворящее, то уж к творению, включая и само *Творение*, все-таки имеющее отношение, пусть если и не прямое, то

уж неотъемлемо принадлежащее, напогляд вроде бы совершенно нейтральное, а на самом-то деле вовсе и нет, ибо за ним, за этим нечто-ничто́м, или ничто-нечто́м, не что иное, как сами возможность, свобода и необходимость *творить творящему* (субъекту, силе, процессу, случаю), так и сама всего этого невозможность, ибо... бац!.. и нет у человека ничего — ни творения, ни сотворенного, да и самого человека-творителя тоже нет, ибо смерть, небытие, ничто в непрестанной обо всем этаким вполне себе милосердной заботе.

И все-таки как с истиной-то быть, коли она сопряжена с ничто, неизвестностью, небытием? А вот так вот и быть: истина, она же ведь и неистина, как, к примеру, та же жизнь не только жизнь, но и нежизнь тоже (нет, не смерть, что само собой, а именно *нежизнь*, как раз вроде той, что вокруг ныне воцарилась, да ладно бы у меня в отечестве, а то ведь повсюду она — эта жизнь-нежизнь, особенно у ушедшей вперед научно-технически развитой части человечества, — что-о, разве не так?), и то же бытие, оно ведь и *небытие* тоже (надеюсь, понятно?); человек, он же и *нечеловек* (что-о, разве не так?); сознание, оно же и *бессознание* (кто бы сомневался?); разум, он же и *безумие* (разве есть сомневающиеся?); слово, оно же и *межза-без-противу-словие* (не так ли?), ну и т. д.

Что же выходит? Человек, он же хомо, человеке, гоминид, мало что не совсем *то*, за что и за кого себя выдает, так ведь и все остальное какое-то *не такое*. Да-да, именно *так* все и есть, когда что-то есть и при этом не есть, а как же еще? Время хоть и казавшихся, но все-таки истин, немало и благо-вредо-сочиненных, особенно быстренько вдруг слинявших научно-гуманитарных, прошло (было и прошло!), как и время вообще всяких гуманитарных истин, а наступило время, как ни странно, не так неистин и даже не *постправды*, как вокруг говорят, хоть это и есть, а... Sic!.. самой что ни на есть *правды* — ПРАВДЫ!, как раз гуманитарной... бац!.. все вокруг вдруг и разверзлось, обнажив саму гуманитарную правду, прикрывавшуюся и прикрываемую мифологией, религией, богословием, философией, наукой, литературой, театром, журналистикой, кино, ТВ, чем там еще? — и никакого тебе вокруг воистину *гуманитарного человека*, причем как не было его в масштабе целостной массы гоминидов, так и нет, а ежели он, то бишь сам вроде бы че-

ловек, все-таки создание Божие, то либо неудачное создание, либо не то создание, каким должно было бы быть, либо создание сразу и исконно *иное*, как бы и не человеческое, то бишь и никакое не гуманитарное, — не более и не менее!

Интересненько, не правда ли?! Вот и она — *истина*! Оказывается, что истина-то есть, только она вот такая — как бы и *неистинная истина*, или же *истинная неистина*, тут уж все одно: нет и не было на свете никакого человека как человека, а был, есть и будет... э-э... тут уж любая фантазия разгуляться может: животное, зверь, бес, машина, призрак, ну и вроде бы человек тоже, да вот что из того, ибо главное тут в том, что он менее всего человек, а более всего какой-то... э-э... *нечеловек*! Что ж, разоблачение ходовых гуманитарных истин тоже ведь дело, мало того, тут еще сама истина вдруг и является, хотя бы для такого бесхитростного и безудержного истца-престца вроде меня грешного.

Но ведь есть же вокруг люди как люди, вполне себе, как принято говорить, хорошие, добрые, порядочные, разве нет? Да, есть, сам знаю, тогда что же, они тоже не люди, а какие-то там *не-люди*, так, что ли, выходит? Нет, так не выходит, ибо они, конечно же, люди, причем более всего по естеству своему, по призванию, однако и по формированию тоже, немало и *побудительно-принудительному*, пусть ими нередко и не замечаемому, да хоть и замечаемому, какая разница! — это, как говорится, раз, а вот два тут будет то, что люди эти непременно должны вокруг быть, но быть-то более всего как важнейшая и сладчайшая *пища* мало что для бытия вообще, жизни вообще, природы вообще, для той же преисподней, для бездны, даже и для обстоятельств, так еще и, что как раз самое главное, — для... *нелюдей*, которых много вокруг, ох, как много, за которыми в основном и *история* идет, корчась от несправедливости, неправды, боли и мук, или то, что называется «людьми» *историей* — ИСТОРИЕЙ!, — очень уж она обманная, ложная, лицедейная, лживая, криминальная, конспиративная, заговорная, подлая, расходная, беспощадная, но зато... *истинная*, то бишь, *ест-инная*.

А ведь история не только от *есть* (*ест-ория*), а и от *ист*, причем как от *ист-очникового ист*, что понятно, так и, тут уж никуда не деться, от *ист-инного ист*, что, может, и понятно, но очень уж как-то затейливо понятно — до полной непонятности!

Страшная тут выскакивает обычно сокрытая, она же и всячески гонимая, *правда*, и никакая расхожая гуманитарщина в виде мифов, религий, философий, наук не то что не может ее — эту *истину-правду* — людям как людям преподнести, а даже просто признать ее боится, — вот уж где страх так страх, уже и не Божий, а нашенский, вполне себе человеческий! А вот то, что более всего делает из гоминидов людей — *людей как людей*, как раз тех самых — хороших, добропорядочных, в общем, правильных, хотя бы просто приличных, так это *оно*, да-да, оно самое — *насилие*, не чуждое и *страху*, и *страданию*, и насилие это бывает всяким — от воспитания и подражания через всякие испытания и беды до безоговорочных запретов и откровенных наказаний, вовсе и не обязательно, что непременно жесткое насилие, нет, часто и во многом даже незаметное, как бы само-собойное, но все-таки... э-э... *насилие*, не чуждое при этом ни *страху*, ни *страданию*, а вот каким же сему насилию в конкретных реалиях бывает статья решается, помимо обстоятельств и родительско-учительских старательств, еще и, как ни странно, тем, что походя называется, несмотря на отрицание сего феномена закрепившейся гуманитарностью, самой что ни на есть... *врожденностью*, увы, все-таки имеющей место быть, да такой иной раз (точнее, о-очень много раз!), что никаким насилием со страхом и страданием из якобы по внешности людей присущее им нелюдство (все равно какое, вовсе не обязательно маниакального толка, а совсем даже обычного, о-очень даже обычного, да настолько обычного, что и не сразу заметишь под личиной вроде бы достойного человекообраза самого что ни на есть нелюдя — внешне воспитанного, культурного, даже и интеллигентного, весьма иной раз и обаятельного), и вот это-то расхожее нелюдство никаким насилием со страхом и страданием из гоминида не вытеснить и не выбить, не то что устранить ловким ментально-психотропным усилием, ибо оно — это нелюдство — прямо оттуда — из преисподней, над которой ничто из сугубо человеческого, увы, не властно.

Итак: *люди* и *нелюди*, а скорее, даже *нелюди* и *люди*, — и жрут нелюди людей, жрут, и что интересно — даже и не давятся! И выходит, что вся позитивная (как бы людская) гуманитарщина лишь участвует в подготовке пищи для нелюдей аккурат из тех гоминидов, кого как раз и можно причислить к людям, а вот самих нелюдей

никакими людьми и не делает: то ли не может, то ли не хочет, что даже и самого Господа Бога по христианской версии заставило по-жертвовать ради людей как людей и исправления-де нелюдей своим Сыном, а что касается разного рода гуманитарных увещаний, так что из того, особенно ежели взглянуть попристальнее на самих увещателей — многие ли из них на собственно людей-то тянут?

Приходят люди на Свет Божий, живут, страдают, умирают — нередко загодя умерщвленные морально-психологически не без физических на то пособительств, а потом, глядишь, и вполне себе физически уходят из *этого мира*, зачастую в надежде на то, что там-то, в *другом мире*, о-о!.. не будем об этом, о никому не известном *ином мире*, лучше уж о *мире этом*, мне кое-как известном и не кое-как неизвестном, но все-таки моем мире, или же о мире, в котором я не просто емь, а ему — этому миру — свой, хоть и чужой тоже, относя себя более все-таки к людям, а не к нелюдям, хоть и не считаю себя ни совершенным, ни безгрешным, ни в меру и безрассудным, а каким же мне еще быть в этом-то замечательном мире, да еще и бытуя не среди лишь людей, а и нелюдей тоже, хорошо хоть среди людей немало побывавшим и бытующим, да и не до конца нелюдями съеденным, хоть немало ими и поевавшимся.

Да, едят нелюди людей, едят, и вроде бы даже не давятся, однако... однако как на это злое пиршество посмотреть, точнее, на его непременно приходящие, они же преходящие, итоги: да, едоки человеченки и человечности есть, их несказанно много, они, сменяя друг друга в очереди в текущем исторически времени, едят и едят человек, да вот где они в этом самом времени рано или поздно оказываются, почему и куда из времени сего вдруг исчезают, иной раз как бы и без видимой причины, отчего и выходит, что нелюдьми быть никакое не выигрышное благо, а самое что ни на есть наделенное злою судьбою несчастье, можно сказать, что и наказание, если не повеление, Божие, — и что тут особенно интересно! — *врожденное!*

Нелюди наогляд вроде бы всегда в выигрыше, хоть нередко и явно сомнительном, да вот только плата за него всегда по-своему беспроигрышна, то бишь, неотвратима, вопрос лишь когда и какая? Хоть и не точная тут, но строгая, увы, истина — Господь обо всем заботится, как не давая чрез нелюдей ни покоя, ни расслабухи лю-

дям как людям, так и периодически сметая этих самых нелюдей, частенько не без мстительного удовлетворения поедаемых все теми же, хоть и в чем-то, бывает, уже иными, нелюдями, давая тем самым возможность как-то пожить по-людски людям как людям, — и все это вовсе не так ради их самих — людей, чтобы Проект свой земно-человеческий поддержать и продолжить, — не бросать же по дороге столь хитро задуманное Дело, может, немало его при этом и скорректировать усилиями как *тех*, так и *этих* пищебродов, или, быть может, *этих* и *тех*, — это уж кому как больше «ндравится»!

Нет, конечно, кристально чистых людей, как и камневито нечистых нелюдей не бывает, или почти не бывает, все тут в смеси, на долях, в переливах и на нюансах, в разворотах, отчего и «людь» не до конца, не во всем и не всегда «людь», и нелюдь так же: обстоятельства на то и обстоятельства, чтобы играть по-своему со всеми людьми, а люди-нелюди на то и люди-нелюди, чтобы на обстоятельства осознанно иль нет, но реагировать, когда нереакция на обстоятельства тоже идет в лично-сакральный послужной реестр.

В общем, у кого тут как выходит под влиянием врожденности, воспитания или тех же обстоятельств, главное, что *так* заведено изначально и дадено прямо оттуда — из Неизвестности, и ничто земно-человеческое, пусть и с локально-временными исключениями, изменить *это* тотально и окончательно в какую-то там лучшую, как бы и совершенно людскую, сторону в принципе не может. Что-о, разве тут не истина, да еще какая?!

Можно было бы о таких вот истинах, которых, увы, немало, если не в чрезмерии, и не говорить (ничего, кстати, тут особенно нового!), как и не говорить, что человек, который де *по подобию* (да вот Бога ли только иль Его противника тоже?!), хоть и не автор земно-человеческого проекта, как и вообще чего-либо до себя за Земле, как и изначально самого себя тоже, но, будучи все-таки *по подобию*, то бишь обладая сознанием, словом, речью, модельным и попросту фантазийным воображением, в общем, склонным к ментально-образному абстрагированию от природного животоотравления, отчего и отвлеченно думать, размышлять, задаваться вопросами, отвечать на вопросы, недоумевать, поражаться, восторгаться, унывать, находя и не находя ответов, так еще и при этом *творить*, да еще и *свое* и *по-своему*, созидая что-то никем ему не заданное, мало

того, и *пересотворять* (!) ему данное, даже в чем-то и *самого себя* тоже, да ладно бы ментально-сознаниево, так еще и физически, так вот этот самый человек (кстати, «людь» он при этом или нелюдь — тут уж все одно!) не может не задаваться вопросами: кто он, отчего, зачем, куда он?, короче, не может не быть *размышляющим и творящим гуманитарием*, тем более уж не может им не быть, коль скоро надо поштучно, группово или всем сразу общаком человеческим (людским-нелюдским) жить, не просто продлевая брэнность свою поштучную, групповую или общую сразу, но и куда-то в неведомое при этом непременно стремиться, не довольствуясь тем, что *есть*, да не только стремиться куда-то во вне, но и восвоеси тоже, отчего ищет, находит и не находит тоже гуманитарный беспокоец свою тривиальную или знатную юдоль — что в среде людей, что в среде нелюдей (тут уж кому что и где конкретно станется), отчего, вопервых, как-то гуманитарно бытие людское-нелюдское обустрои-вая, чего-то из так или иначе действующего на гуманитарном поприще, пусть и на срок, достигая — доброго, злого, никакого; во вторых, бесконечно разгадывая неразгадываемую, но как-то приоткрывающуюся, пусть и иллюзорно, чуть ли не понарошку, *великую гуманитарную загадку*, все равно, кстати, какую в частных ее проявлениях, упорно вглядываясь в себя, в других, в разные «общаки», созидавая в итоге *гуманитарное знание* о самих себе и своих неведомых творцах-вершителях (что еще остается!), немало замечая истинные истины своими фантазийными истинами (что еще остается!), вовсе не обязательно, что сплошь ложными, ошибочными, неверными, хоть всего эдакого тут непременно хватает.

А все почему? Да из-за охватывающей Вселенную и все, что в ней различимо, *Великой Неизвестности* — ВЕЛИКОЙ НЕИЗВЕСТНОСТИ!, что, конечно, есть и первейшая для человека *великая истина*, то бишь *великая истина о великой неистине* — НЕИСТИНЕ!, однако уже и как о признанной человеком неистине, отчего в чем-то даже и как о *познанной истине* (что еще человеку остается!).

Великая Неизвестность — *первейшая для человека фундаментальная, вполне и неотразимая, истина!*

Важнейшее заключение, позволяющее гуманитарному человеку о чем-либо реально соображать или что-либо реально выделять

вать, осознавая при этом и присутствие в своих умозаклЮчениях и деяниях никак не одолимой *тщеты* — ВЕЛИКОЙ ТЩЕТЫ!, либо сразу, хоть и в разной степени, задевающей гуманитарные (и не только!) умозаклЮчения, не говоря о деяниях, либо поражающей то и другое через какое-то время — всему тут свой срок!, а раз так, то мудрый гуманитарий, он же по крайности мудрец-маргинал, никогда не забывает о сем казусном обстоятельстве, отчего и не спешит ни с конечными умозаклЮчениями, ни с умными советами, ни тем более с убойными благодеяниями, окутывая все это флером неопределенности, прикрывая вуалью невозможности, обрамляя загадками.

Но это не все! Мудрец на то и мудрец, чтобы видеть и понимать еще кое-что, при этом и кое-что очень важное: Великая Неизвестность, хоть сама по себе вроде бы нейтральна относительно Вселенной с Господом Богом и человеком в ней, но на самом-то деле очень даже действенна, не просто обнимая собою Вселенную, но и вынуждая ее мало что *не* стоять на месте, а и куда-то непременно *стремиться*, а уж таких субъектов Вселенной, как Господь Бог и как человек, понуждая еще и *творчески хозяйствовать*, что-то осознанно передельвая, обновляя, изменяя, чего-то при этом и реально достигая, — и вот для всего этого у Великой Неизвестности есть действенный вспомоществователь — *Иное* — ВЕЛИКОЕ ИНОЕ!, который, будучи, видно, активной ипостасью самой Великой Неизвестности, не дает покоя Вселенной, Мирозданию, Земле, Природе, Господу Богу, ну и, разумеется, всему живому, включая человека, толкая того же человека мало что к динамическому бытию, включающему стремление и к качественным *переменам* — ПЕРЕМЕНАМ!, чтобы пусть хоть и временно, но непременно *быть* — и быть во времени как-то *иначе* — ИНАЧЕ!, мало того, еще и *иным* — ИНЫМ!, изменяя со временем среду бытия и себя самого, побуждая людей не только к взаимной кооперации и сотрудничеству, но и ко вполне себе взаимопожирательной, умертвительной, изничтожительной борьбе не просто за жизнь, а и за *иную жизнь*, пусть и с принудительным выбыванием чего-то и кого-то (слабого, неразворотистого, неудачливого, отчаившегося, отставшего, не иной вовсе раз и не шибко добропорядочного, в общем, жертвенного) и продолжением чего-то и кого-то другого (уже из более силь-

ного, ловкого, удачливого, не иной раз и победительного, при этом всего менее и добропорядочного).

Вселенная, как и все в ней наличествующее, включая и человека, может быть только на условии *самопожирания*, разумеется, во времени и пространстве дискретного, однако на *конце* — КОНЦЕ! (в случае сего казуса — КОНЦА ВРЕМЕН, а может, и КОНЦА ПРОСТРАНСТВ), то уж сплошного и окончательного!

Так что ничего особенно удивительного нет ни в наличии в земно-природно-человеческом мире людей и нелюдей, жертв и хищников, успешных и нищобродов, господ и подневольных, ни в непрестанной борьбе людей за себя, свою жизнь, как и в неспособности то ли лишь людей — искренне, то ли еще и нелюдей — по преимуществу лживо, наладить в земно-природно-человеческом мире, весьма, скажем, исходно *сатаническом* (зараженным сатанизмом), что-то вроде Царства Божия, ибо таковое ни самой Вселенной, ни Господом Богом, ни судьбой общечеловеческой, ни цивилизацией, ни бытием-историей, ни попросту экзистенциальной суетой не предположено, а ежели бывает и даже есть ныне что-то подобное, то исключительно для тех, кто сильный, кто ловкий, кто владетель, кто господин, кто властитель, кто эксплуатирует, кто присваивает, ну и немало лжет, чтобы оправдать свое исключительное положение и прикрыть действительный ход реальных гуманитарных вещей.

Так было, так есть и так будет — аккуратно до скончания земно-человеческого времени — ВРЕМЕНИ!, а вот есть или будет для виртуальных останков человечества, где-то там вроде бы накапливающихся и накапливающихся, какое-то еще... э-э... *безвременное время*, кто ж из смертных может *такое* знать?

Иное! О-о, это вовсе не только вселенский движитель, это еще и в самом деле *иное*, не *это* и не *то* из *того*, что может видиться или как-то представляться человеку, даже на опыте личной жизни, не то что на реалиях целого мира, да ладно бы всего лишь какое-то там *иное*, а то ведь как раз *то самое*, что мало что загадка для человека, так еще и заставляющая человека себя самого непрестанно отгадывать, не имея на сию отгадку никаких, ну пусть почти никаких, шансов, то бишь вынужденного идти по бытию-истории, что «по Уругваю, когда ночь хоть выколи глаза» (шутка, конечно, да в

ней *такая* правда, что дрожь по телу и скребки по душе, а ведь идти-то все-таки приходится, причем вовсе не только и не сколько темной ночью, сколько на белом свету, вовсе и не с завязанными, а с широко открытыми глазами, все, почти все или уж многое вокруг себя видя, называя, трактуя, переделывая, пересотворяя, почитая все это за *Это*, даже не подозревая, что все, почти все или уж многое из *Этого* вовсе не *Это*, да и не воображаемое *То*, а всего лишь простенькое, но скрытненькое *иное*, мало что в исходе и в итоге неизвестное, так еще и ловко прячущееся в кулисах текущей обыденности).

Иное — истина, да вот *какая?*, а как раз та самая — *неистинная*, но ведь... *истина же!*, еще и разная по сути, функциям, явленности, знаку, она не только о настоящем (*Этом*), но и о прошлом (*Том*), о будущем в особенности (*Том* еще!): отрицательно и положительно, разрушительно и созидательно, лукаво и по-честному, разоблачительно и одобрительно, в общем, как истинное иное, хоть и иное, да вот по-разному иное и с разными последствиями для бытия-истории, для сути и судьбы человека, коллектива, народа, государства, цивилизации, всего человечества.

Не простая это вещь, она же и весть — *Иное*, — ИНОЕ!, очень не простая!

Слово изреченное есть ложь! Совсем не случайно сказано, ибо воистину истинно только молчание, разумеется, *о-без-истинное*, отчего *отсутствие истины* и есть главная для человека с его сознанием, словом, речью истина — *главная!*

Человек — не дурак, хотя, быть может, как раз и дурак, что и позволяет пребывать ему среди безбрежной Неизвестности и под напором небрежного Иного, да мало что пребывать, еще и воображать из себя знатока-творца, но так или иначе человек осознанно, полуосознанно, почти осознанно, а то и вовсе не осознанно понимает, что вокруг все-таки многовато неизвестного (для дураков просто всего лишь еще не изведенного), как и творится все, почти все или многое как-то не так: цель того или иного деяния вроде бы одна, а вот результат вдруг и не вдруг бывает совсем другим; что-то этакое вроде бы достигнуто, да вдруг оказывается, что не совсем то, а то и совсем не то; да еще и сие с трудом и страдой достигнутое вдруг прямо на глазах разваливается и... исчезает (это более всего о соци-

уме, о группировках, о спайках, о государствах, о социальных строях, о «правильных» идеологиях, о навсегда-де доказанном, даже и кровью людскою окропленном, да и об индивидуумах тоже).

Нет, отрицать жизнь, как и смерть, с их тривиально-нетривиальными достижениями нет никакого резона, как нет резона отрицать немалый набор житейских, включая и смертоносные, вполне себе достойных и устойчивых истин, причем держащих, споспешествующих, ведущих, в общем — обеспечивающих бытие человека (человечества) на Земле, в Природе и Мироздании, позволяющих не просто хозяйствовать, чтоб выжить, но и творить, чтоб жить иначе, не забывая и о смерти. Отрицать такого рода истины бессмысленно, как и бессмысленно отрицать немалую условность немалого числа таких вот истин, их, скажем так, зыбкость, прозрачность, отчего и временность (даже «2 x 2» ведь вовсе не всегда в реалиях бывает «4»), а что говорить о социально-человеческих, да еще и людских-нелюдских истинах: сегодня одна вроде бы истина, а завтра мало что она уже не истина, так еще истинной вроде бы оказывается совсем другая, частенько и прямо противоположная, как правило, тоже оказывающаяся на бодро-летящей эшафотной платформе гуманитарной реальности весьма и ложной).

В цивилизованном изменчивом социуме, включая и каждого в нем индивида, истина не так вырабатывается в веках и чуть ли не навсегда, как это было более характерно для архаического бытования человечества, а настойчиво и настоятельно, если не внаглую, *утверждается*... не-ет, часто совсем даже не более мудрым субъектом-силою, вовсе нет, просто более сильным, расторопным, настырным и наглым актором, на тот момент побудительным и властным, господствующим, отчего вовсе не свет вселенский озаряет в тот момент утвердителя очередной истины, а свет вполне себе частного, а то и попросту собственного, хоть и не без некоторых исключений... *интереса*, то бишь не свет никакого не высшего разума, не высокого сознания, не возвышенной совести, а... да-да... *ин-те-ре-са*, частенько весьма и пошлого, а то и попросту дрянного!

Даже у так называемых сначала нелегитимных и даже гонимых, затем вдруг победительных и властных борцов-де за социальную справедливость тоже как-то вдруг получается превалирование... *своего интереса* — ИНТЕРЕСА! — аккурат над так называе-

мой общегуманной (общегуманоидной) справедливостью, в общем, как-то все вдруг *по-иному* у них выходит, причем довольно-таки скоренько, что, к примеру, никакой не вождь никакого мирового пролетариата с нелегитимным позывным «Ленин», однако реальный на тот момент державный властитель под именем Ленин не просто заметил, а пришел сначала в ярость, а затем и в роковое для себя отчаяние, приведшее историческую личность сначала в уютно-смирительные Горки, ставшие Ленинскими, а затем вскорости и в Мавзолей, бытующий ныне в центре Москвы неуютно-беспокойным квази-ленинским артефактом.

Ах, эти люди, ах, эти нелюди, какая-то еще вам нужна справедливость, чего захотели! А что же «заместо»-то? Да попросту *иная*, хоть при этом по сути все та же, злодейка несправедливость, не более и не менее, отчего как таковое *иное* — вовсе не только что-то непременно *другое*, хотя бы вывернутое прошлое, не-ет, это еще и непременно... *то же самое* — то бишь уже вывернутое вывернутого.

Иное по-иному ради все того же самого, уже и не иного (истина тут или что?)!

А Иное непрестанно требует и требует от человека чего-то *иного*, заставляя его стремиться к чему-то, на его взгляд, лучшему или хотя бы более приемлемому и, не минуя вовсе чего-то и в самом деле лучшего и более де приемлемого, пусть и ограниченного, и краткого, и даже призрачного, иллюзорного, вновь и вновь попадать во вполне человеку хорошо известное — в ложь, обман, измену, диктатуру, рабство, разврат, пошлость, паскудство, распад, хаос, в общем, ежели сказать красиво — на комильфо! — не так в лужу попадать, хоть и не без этого, а во вполне себе человеческую *антигуманитарность*!

Однако Иное не просто спутник Неизвестности, Мироздания, Бытия, жизни, человечества, бытия-истории, это еще и *квалификатор*, ибо одно дело — *это*, и совсем другое — *иное*, когда либо в чем-то *этом*, т. е. прямо на глазах существующем, содержится, как правило, не слишком и заметно, как бы и подспудно, что-то *такое*, что можно даже квалифицировать не просто как всего лишь какое-то *иное*, а весьма определенное (в меру иной раз и определи-

мое) *иное* — и это касается практически всего в этом счастливо-злосчастном мире, совершенно по сути-то и *ином*!

Мир есть, он тут, он с нами — с людьми, но его как такового и нет, он не с нами, он ускользает от нас, ускользая и от самого себя, а в итоге он хоть и *этот*, но при этом и *иной* — такая вот тут выходит потрясно-гуманитарная загогулина!

Вот есть на Земле такая-то страна, такой-то народ, такая-то социально-политическая локальность, как и есть какое-то привычное о чем-то таком представление: РФ это РФ, США это США, Китай это Китай, Индия это Индия, Великобритания это Великобритания и т. д. И вдруг выясняется под прицелом Иного, что РФ вовсе не РФ, США вовсе не США, Китай вовсе не Китай и т. д. Тогда *что* же выходит? Вполне законный вопрос! И увидим мы, что все это всего лишь какие-то конгломераты из *этого* и *иного*, нередко и *совсем иного иного*, немало и неизвестного, потаенного, неопределенного и неопределимого, пусть и не без какого-то внутри себя трансцендентного ядра, сии конгломераты скрепляющего, будучи происхождением, конечно же, как раз не из чего-то *этого*, а как раз из чего-то *иного*.

Что же тут тогда истина (или что же тут хотя бы истиннее)? А *ничего*, ибо истинно тут *все* сразу, а потому все сразу в меру и не в меру для человека и... *неистинно*! Поди-ка, разберись!

Вот уж приговор, так приговор!

Все вокруг, ну пусть почти все, ну пусть многое, если не из физического и естественного, то уж из метафизического и гуманитарного настолько истинно, насколько и не истинно, а лучше бы сказать, насколько не истинно, настолько и истинно, будучи вроде бы *это*, так мало что *не то*, так еще и какое-то вообще... *иное*. В общем, не верь ни глазам своим, ни ушам своим, гуманитарий, да и не только гуманитарий, а человек вообще, даже и вполне уверенный в своей исключительной хомощности гоминид: что видо-родовой ценности, что ментально-речевой, что материально-духовной!

Есть, есть она — эта неизбежная гуманитарная лжа, немало и осознанно запускаемая в гуманоидные массы и упорно, хоть и не без нужды, выдаваемая за истинную правду; есть и не более чем гуманитарные заблуждения, обычно и не осознаваемые таковыми; полно и честных гуманитарных иллюзий; есть, конечно же, и гума-

нитарная правда, способная безжалостно обжечь ум и душу осознавшей ее особи, а то и сожигающая весь ее организм, что болезнетворно, что прямо по воле соотечественников на огненном аутодафе. Все это *есть*, а потому и «*ист*», то бишь *ист-инно есть*, а вот где тут бывает истина как собственно истина — вопрос! Все это такое ведь еще доказывать надо, что, к примеру, та же ложь и в самом деле ложь, а правда и в действительности правда, или все это такое — ложь ли, правда ли — не более чем нечто кажущееся взыскующему истины истцу, так сказать, дерзкая *иллюзия* — ИЛЛЮЗИЯ!

О-о, как тут все не просто, совсем не просто, да так не просто, что за ложью можно вдруг заметить теневой абрис правды, а за правдой-де — темный силуэт лжи, а в общем-то все так вот и идет — меж Сциллой лжи и Харибдой правды, как и наоборот — меж Сциллой правды и Харибдой лжи, и не понять иной раз, где тут какая Сцилла и какая Харибда — и суждено человеку так вот гуманитарно существовать, восторгаясь как хорошо им сделанной ложью, удачно выданной им за правду, так и неожиданными его открытиями, не без боли различающими правду и ложь, хоть и старается при этом человеке не повергать себя в последнее, как случилось у Ленина, отчаяние.

Да-а, хватает наивно-упрямому *истцу* поводов для сомнения, огорчения и ужаса, но еще и для страха тоже, как и уныния, даже и отчаяния. И вот тут-то и является выручающий истца-гуманитария жизнестойкий *экзистенциализм*, что в данном случае означает не пользование философским учением того же имени, хоть для кого-то и не без этого, а... нет, не согласие лишь с неизбежной диалектикой истины и неистины, этого и иного, лжи и правды, хоть и не без этого, а более всего означает обретение способности все это странное гуманитарное не более чем... *пережить*, чем, собственно, люди по преимуществу и заняты, находя для себя в этой способности, и только в ней, какое-никакое, а... *спасение* — СПАСЕНИЕ!, вполне, кстати, по-своему и *истинное*, хоть и не без примеси колючей *неистины*.

А как и в чем конкретно бывает выражен такой вот спасительный экзистенциализм — это уж другое дело: от бытовых навыков и житейской мудрости до религии с эзотерикой, не минуя при этом ни философии, ни науки, ни какой-либо вообще идеологии,

включая для кого-то и оккультную, не говоря уж о пропаганде, исторгаемой отовсюду и заполняющей все жизненное пространство подвергнутого ее влиянию и ведению, как и вождению экзистенцирующего человека.

Да-а, везде он, этот *гуманитарный экзистенциализм* — во спасение вроде бы жизни, однако не просто жизни, а весьма *зависимой*... э-э... не будем от кого и чего... жизни, соответственно и *управляемой* жизни с ее гуманитарным неравенством, беззащитной эксплуатацией одних человек другими, бойким пожиранием одних другими, но с непременным стремлением к Великой Неизвестности через потакание, пусть во многом и вынужденное, Великому Иному, в общем — во исполнение, а вот *чего* в итоге — ЧЕГО!.. э-эх... *это-то* как раз знать никак человеку нельзя и не должно, но что особенно примечательно в экзистенциальном плане — и *не надо!*

Знание и незнание! Они вместе, в переплетении, в союзе и во вражде, в противоборческом единении! Знает вроде бы человек, что живет он, и даже ради чего он живет, что-то делает, вершит, творит всюю, хозяйствуя — и никак не отказать человеку в этом, пусть и немало иллюзорном, знании, не отказать: человек вообще-то — великий знаток, да вот не всего, ибо мало что он действует среди незнания, так ведь и ради незнания тоже, ему в угоду, а в этом и есть весь цимес бытия человека, этого смертно-бессмертного (может, лишь до поры) животного с неживотным сознанием, с реализуемым им осознанно-неосознанно вовсе не таким уж благостным экзистенциализмом, как вовсе не таким уж благим гуманитаризмом тоже.

Непрерывная, пусть и по-разному во времени и пространстве происходящая и проходящая, полная риска, но для кого-то не лишняя увлечения, даже и азарта, не говоря о завлекательным коварстве, игра с Неизвестностью и Иным, а уж о Господе Боге и его роли в этой игре мы благоразумно помолчим, ибо тут так или иначе исполнение какого-то, никому из человек не известного, *проекта* — ПРОЕКТА!, может, в чем-то и игрового, а может, и нет, скорее, все-таки нет, хотя, пожалуй, не без игровой, немало для человека обидной, хоть и немало привлекательной, да немало и рискованной, составляющей.

Тут обнаруживается слабость человека перед окружающей его экзистент-гуманитарной Бездной, но при этом и величие тоже (что людское, что нелюдское — тут все одно!). «Жизнь прожить, не поле перейти» — гласит народная, еще ведическая (волхвическая, стало быть) мудрость — и правильно гласит, хоть поле перейти, то же заминированное, бывает иной раз ох как не просто (это подтверждает наличие даже в такой истине пусть и микроскопический, но все-таки... *неистины*), а что говорить о разных наработанных человечеством великих гуманитарных истинах-де!

Человечество вершит свой экзистенциально-хозяйственный, он же и трансцендентно-гуманитарный, *подвиг* — ПОДВИГ! — факт!, причем вершит в *неустанной борьбе*, однако мало что со смертью за жизнь свою, как и с той же Бездной, откуда непрестанно само выходит, куда невольно тянется и где непрерывно исчезает, не говоря уж о борьбе с не очень-то расположенной к нему Природой, а и в *непременной внутрочеловеческой борьбе*, в *борьбе человека с человеком* — разнообразной, беспощадной, смертоносной, хоть не обходится человек без межчеловеческой кооперации, сожительства, сотрудничества, со-бытия, даже и со-любви.

Межлюдская борьба — не просто факт, это еще и истина, как и межлюдская кооперация, которая тоже не только факт, но и истина, и человеческий экзистент-гум-хоз-подвиг тоже ведь не один лишь факт, а вполне себе непреклонная истина!

Какая же тут, однако, присутствует *тщета* — ТЩЕТА! — безусловная, напряжная, великая: что, зачем, куда?! Нельзя тут не поражаться факту этой самой что ни на есть истинной, вполне себе и гуманитарной, и экзистенциальной, и трансцендентной *Тщеты*, как и ее бесстрастию и безмолвию, ее безответности на тщетно задаваемые по ее же поводу вопросы — ненужные, конечно, но неизбежные, при этом невольно, хоть и делая вид, что вольно, признавая стоящую за этими вопросами одну действительно истинную правду, ей подчиняясь и ей следуя — *правду незнания*, взамен дающую хрупкую возможность заметить при случае и *правду наработанного человеком гуманитарного знания*, однако стремясь-таки не попадаться в улыбочивые силки этой *правды от знания*, зачастую и ложного, а, избегая сию вполне себе иной раз искреннюю западню, выходить более всего на *правду знания от незнания*, питаемую Неиз-

вестностью и поощряемую Иным, выходя на *откровение*, разумеется не без посредничества Софии Премудрости Божией, а для меня — истца-простеца — на пути выпавшей на мою долю **Софиасофии**, что, правда, зависит более всего не от меня самого и ставшей вдруг моей *софиасофии*, а от плодотворного расположения... нет, не звезд на чудном ночном небосклоне, хоть, наверное, и не без этого, а как раз самой Софии с ее *софийным незнанием*, а вот тут-то начеку, как водится вполне себе ясным днем, опять все та же Незвестность вкупе со своим Иным, так что лучше бывает благоразумно помолчать, чем простодушно о чем-то онтологическом благовествовать, захоранивая под ворохом напрасных слов доверительно ниспосланную свыше софийную премудрость, которая как раз и восходит к конечной истине, состоящей в *знании незнания* — ЗНАНИИ НЕЗНАНИЯ, а то и в *незнании знания* — НЕЗНАНИИ ЗНАНИЯ, и которая выше слов и по сути своей благоразумно *бессловесна* — БЕССЛОВЕСНА, отчего и истина конечная *тоже* — так вот!

С.В. БИРЮКОВ

**Россия: к созданию национальной идеологии
в качестве ответа на современные вызовы***

Аннотация. Автор статьи поднимает проблему идеологии, утверждая, что понятие поменяло свое значение, он задается ключевыми, с его точки зрения вопросами. Прежде всего, автор вопрошает: является ли идеология производной от символического капитала, накопленного в обществе, или же выступает результатом политико-идеологического творчества — как коллективного, так и индивидуального? Затем, в статье обсуждается возможность преодоления обозначенной К. Маннгеймом дихотомии между идеологией и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков С.В. Россия: к созданию национальной идеологии в качестве ответа на современные вызовы // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 197—203. DOI: